

இலக்கியங்களில் பெண் படைப்பாளர்கள்

முனைவர் க. மகாராஜன்

தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், அறிவியல் மற்றும் மனித நேயம்

R. P. சாரதி தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

பூசாரிப்பட்டி அஞ்சல் ஓமலூர் வட்டம்

சேலம் மாவட்டம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232985>

சங்க இலக்கியங்களை எண்ணற்றப் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். இவர்களில் பெண்பாற்புலவர்களும் எண்ணற்றப் பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். இந்தப் புலவர்கள் சிறந்த புலவர்களாகவும், மன்னர்களுக்கு போர்கள் ஏற்படும் போது அவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் கூறி போரைத் தடுத்துநிறுத்தும் அளவிற்கு அரசு நண்பர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். இதனைச் சங்க இலக்கியங்கள் சான்றுரைப்பதைக் காணலாம்.

சங்காலப் பெண்பாற்புலவர்

சங்க இலக்கியக் காலத்தில் தமிழர்கள் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துவந்தனர்.

“அரசு குடும்பத்துப் பெண்களும் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி உயர்ந்த கொள்கைகள் உடையவர்களாய் வாழ்ந்தனர் என்றும், பெண்பாற் புலவர் முப்பதினமர் பெயர்கள் தெரியவருகின்றன”¹ என்றும் மு.வரதராசனார் கூறுகிறார்.

“அள்ளூர் நன்முல்லையார், ஆதிமந்தையார், ஓக்கூர்மாசாத்தியார், ஓரம்போகியார், ஓளவையார், கச்சிப்பேட்டு நாகையார், கழார்க்கீரன் எயிற்றியார், காக்கைப்பாடினியார் நச்செள்ளையார், காவற்பெண்டு, காமக்கணி பசலையார், குறமகள் இளமெறினியார், குறமகள் குறிஎயினியார், குமிழி ஞாழலார் நப்பசலையார், நக்கண்ணையார், நன்னாகையார், நெடும்பல்லியத்தை, பக்குடுக்கை நன்கணியார், புதப்பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு, பேரெயில் முறுவலார், பேயார், பேய்மகள் இளவெயினியார், பெதும்பில் புல்லாளக் கண்ணியார், பொன்முடியார், மதுரை ஓலைக்கடையத்தூர் நல்வெள்ளையார், மாரிப்பித்தியார், மாறோக்கத்து நப்பசலையார், முள்ளியூர் புதியார், வெள்ளி வீதியார், வெண்ணிக் குயத்தியார், வெண்மணிப் புதியார்”²

இவர்களே மு.வரதராசனார் குறிப்பிடும் முப்பதினமர் பெண்பாற்புலவர்களாவர். இதன்வழியே சங்க காலத்தியே நன்கு கல்வி கற்றப் பெண்பாற்புலவர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

சங்க காலத்திலேயே ஆண்களுக்கு இணையாகக் பெண்களும் கல்வி பயின்று கற்றறிந்த மாந்தர்களாக இருந்துள்ள இந்தப் பெண்பாற்புலவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு எண்ணிப் பார்த்தால் சங்க இலக்கியக்காலம் என்பது நிச்சயமாக பொற்காலமாகவே இருந்திருக்கும்.

பெண்ணை முதன்மைப்படுத்தியக் காப்பியம்

தமிழ் இலக்கியங்களின் வரலாற்றில் ஒரு பெண்ணை முதன்மைப்படுத்திப் படைக்கப்பட்ட இலக்கியமாகச் சிலப்பதிகாரம் முதன்மைக் காப்பியமாகக் காணப்படுகிறது.

“அரைசியல்பிழைத்தேர்க் கறங்கூற் றாவது உம் உரைசால்பத்தினிக் குயர்ந்தோ ரேத்தலும் ஊழ்வினை யுருத்துவந் தூட்டும் என்பதும்”³

என்ற முப்பெருங் கொள்கையை வலியுறுத்தும் விதமாகப் பெண்மையைப் போற்றும் இலக்கியமாக சிலப்பதிகாரம் படைக்கப்பட்டது. சங்க இலக்கியக் காலத்திலும் மகளிருக்குச் சிறப்பாகப் போற்றி மதித்து வாழ்வளித்திருந்தனர். சங்க இலக்கியத்தில் மகளிர்களுக்கானச் சிறப்புக்களை ஒரு சில பாடல்களில் மட்டுமே காணமுடிகிறது. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பெண்களின் சிறப்புகளைப் பற்றியப் பாடல்களைக் காணமுடியவில்லை. ஆனால் இவற்றிற்கெல்லாம் நேர்மாறான விதத்தில் சிலப்பதிகாரம் தமிழர்களின் மாண்பை, பெண்ணிற்கு தமிழர்கள் தந்த மதிப்பு என எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துவதாக சிலப்பதிகாரம் படைக்கப்பட்டது. அதனைப் போலவே மணிமேகலை காப்பியமும். மணிமேகலை என்ற பெண்ணை முதன்மைப்படுத்திப் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதிலிருந்து பெண்களைப் போற்றும் நிலை காப்பியகாலத்தில் இருந்தது எனலாம். சீவகசிந்தாமணி என்ற காப்பியத்தில் பாடப்பட்ட தலைவன், அவனைச் சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் பெண்களின் உண்மை நிழல்களை எடுத்துரைத்தது.

பெண்கள் முக்கியத்துவம் பெறவில்லை என்பது சீவகசிந்தாமணி தெளிவாகக் கூறுகிறது. சீவகனின் தாய், சீவகன்மணந்த எண்மகளிர் ஆகியோர்கள் கதையின் முக்கியப்பாடுபொருள்களாக இருப்பினும், பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படைக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. வளையாபதி, குண்டலகேசி ஆகிய இரு காப்பியங்களும் சமயங்களை முன்வைத்து படைக்கப்பட்டது. ஆயினும் பெண்ணை முதன்மையாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டதாகும். சிலப்பதிகாரத்தின் பின்பு தோன்றியது என்பதினால் பெண்கள் கதைகளில் முக்கியத்துவம் பெற்றவர்களாகப் படைக்கப்பட்டது. ஆனால், சங்க இலக்கியக் காலத்தில் காணப்பட்டதைப் போல் பெண்படைப்பாளிகள் ஐம்பெரும் காப்பியக் காலத்தில் இல்லை என்றே கூறலாம்.

பக்தி இயக்கக்காலத்தில் பெண்கள்

புதிய சமயங்களான பௌத்தசமயம், சமணசமயம் ஆகியவை தென்னகப் பகுதியில் உட்புகுந்து, தமிழர்களின் பண்பாட்டு வரலாறு சமூக வாழ்வியலில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. ஆதலால் சமணசமயமும், புத்தசமயமும் பெண்களைப் புறம் தள்ளி வைத்திருந்தது எனக் கூறலாம்.

“புறச்சமயங்களாகிய சமண பௌத்தத்தை எதிர்த்துச் சைவமும் வைணவமும் போராடி வந்த வைதிக மதமும் இவற்றோடு கலந்து உதவியது. வைதிக மதத்தின் சடங்குகளும், பெண்ணை வெறுத்தலும் கலந்ததால் சமண பௌத்த மதங்கள் தமிழுக்கு மாறுபட்டவை ஆயின. நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் சமண பௌத்தர்கள் கலையை வெறுத்ததைப் பயன்படுத்தி இயற்றமிழை இசைத்தமிழை இலக்கியத் தமிழுக்குக் கொணர்ந்த பெருமை இளங்கோவடிகளையடுத்து நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்களுக்கே உரித்து. பிறமொழிச் செல்வாக்கு மதுர்ந்ததால் தமிழ்ப் பற்றை மிகுதியும் பாடினர். ஆதலால்

இதனை சமய எழுச்சிக் காலம் என்பர்”⁴ என தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கூறுவதின் மூலம் இதன் சிறப்பை நாம் உணரலாம். சமணசமயம்,பௌத்தசமயம் ஆகிய இரு சமயங்களின் கொள்கைகளில் பெண்களுக்கு உரிய முறையான மதிப்பும் மரியாதையும் முக்கியத்துவமும் தரவில்லை என்பதின் விளைவாக தமிழகத்தில் பெரும் மாற்றம் நிகழ்ந்தது. எனவே சமயம் இவர்களை மதித்தது ஆனால் மற்ற பெண்களைப் போற்றவில்லை என்ற வரலாற்றுச் செய்தியையே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இத்தகைய சூழலில் பௌத்தம், சமணம் ஆகிய சமயங்களை எதிர்த்து புதிய சமயங்களான சைவம், வைணவம் தன்னைப் புதிப்பித்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் தமிழர்களிடையே பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. வேற்றுச் சமயங்களுக்கு இணையாகத் தன்னை வளர்த்து கொள்ள முனைந்த சைவம், வைணவம் ஆகியவை கடவுள் வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் என்ற நிலையைத் தாண்டி, தன்னையும் சமயம் என்ற நிலைக்கு உயர்த்திக்கொள்ள, பல்வேறு பண்பாட்டு மாற்றங்களைச் செய்தது சைவத்திருமுறைகளும் பெண் படைப்பாளர்களும் சிவபெருமானைப் பலர் பல செய்யுள் வடிவங்களில் பாடினர். அவ்வாறு பாடப்பட்டதை “சைவத் திருமுறைகள் என்பர். இதனை

“சைவப்பக்தி இலக்கியத் தொகுப்பு, பன்னிரு திருமுறை என்றும், வைணவப் பக்தி இலக்கியத் தொகுப்பு, நாலாயிரதிவ்யப் பிரபந்தம் என்றும் கூறப்படுகிறது. சைவப் பாடல்களைப் பதிகம் எனவும், வைணவப் பாடல்களைப் பாசரம் எனவும் வழங்குவர்”⁵ என தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கூறுவது கொண்டு உணரலாம். சைவ இலக்கியம் அல்லது பன்னிருத்திருமுறை என தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கூறுகிறது என்பதை இதன் மூலம் அறியலாம்.

சைவத்தில் பெண்கள்

பன்னிருத் திருமுறைப் பாடியவர்களுள் பெரும்பான்மையாக ஆண்களே இருப்பினும், பெண்களும் இதனுள் இடம் பெற்றிருப்பது சைவ சமயத்தின் பலம் எனலாம். அந்த வரிசையால் காரைக்கால் அம்மையார் என்பவரும், ஓளவையார் என்பவரும் அடங்குவர்.

“பக்தி இயக்கத்துக்கு முன்னோடிகளாகக் காரைக்காலம்மையாரும் திருமூலரும் அமைகின்றனர். அடுத்து சைவத்தில் மூவரும் வைணவத்தில் மூவரும் குறிக்கத்தக்கவர்கள்”⁶

என பா.இறையரசன் என்பார் கூறும் கருத்தின் வழியே உணரலாம்.

“காரைக் காலம்மையாரின் இயற்பெயர் புனி தவதியார் பிற்காலத்தவர்க்கு இவை வழிகாட்டி ஆகும். சம்பந்தர்க்கு முன்னவர் எனச் சேக்கிழார் குறிப்பதாலும் பதிக முன்னோடி ஆகையாலும் இவர் காலம் கி.பி.6 ஆம் நூற்றாண்டு”⁷

என இறையனார் தன் இலக்கிய வரலாற்றில் குறிப்பிடுவதில் காரைக்காலம்மையாரின் சிறப்பினை அறியலாம். சைவ சமயத்தில் காரைக்கால் அம்மையார் சிறப்பிக்கப்படுவதைப் போலவே, திலகவதியார், மங்கைக்கரசியார் போன்றோர்கள் சைவத்தில் சிறப்பிக்கப்படுகின்றனர். வைணவத்தில் ஆண்டாள் நாச்சியார் என்பவரும் சிறப்பானவராகக் கருதப்படுகிறார். பெண்களும் இறைவன் மீது பக்தி செய்யலாம், பாடல்களையும் பாடலாம் என்பதை இவர்களின் வாழ்வு உணர்த்தியது. ஆகவே சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் ஓளவையார் போன்ற பெண்பாற்புலவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக இவ்விருவரைப் பெண்படைப்பாளர்களாக நாம் அடையாளப்படுத்திப் பதிவு செய்து காட்டலாம். பெண்படைப்பாளர்களையும் பக்தி இலக்கியக்காலம் பெற்றிருந்தது என்பதை நாம் இதன் மூலம் அறிதியிட்டுக் கூறலாம். பௌத்தமற்றும் சமணக் காப்பியங்களில் தலைவிகளாகப் பெண்கள் இடம்பெற்றிருந்தாலும், படைப்பாளர்களாக

பெண்கள் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால் தமிழ்வளர்த்த சைவ, வைணவத்தில் தலா ஒரு பெண்பாற் புலவர் இடம் பெற்றிருப்பது என்பது, பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டக் காலமாகவும், தராத காலமாகவும் இதனைக் கருதலாம். இதன்வழியே பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, பெண்களும் கல்வியறிவுடன் வலம் வர சைவம் வைணவம் ஆகிய சமயங்கள் இடம் அளித்துள்ளது என உறுதியாகக் கூறலாம்.

சிற்றிலக்கியங்களில் பெண்பாற்புலவர்கள்

சிற்றிலக்கியங்கள் என்பது தமிழில் காணப்படும் சிறிய வடிவான செய்யுள்கள் கொண்டவற்றைக் குறிக்கும். இது அமைப்பால் சிறியதாக இருப்பதால் இந்த அடைமொழியில் அழைக்கப்படுகிறது. “சிற்றிலக்கிய வகைகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவையாக இருப்பினும், 96 எனும் வழக்குத் தமிழில் பின்பற்றப்படுகின்றது. கி.பி.16-ஆம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சிவந்தெழுந்த பல்லவன் உலா?வில் முதன் முதலில் இவ்வழக்கை

“தொண்ணூற்றாறு, கோலப் பிரபந்தம் கொண்ட பிரான்” என்ற அடிகளின் வழி அறிய முடிகிறது என்றும், வீரமாமுனிவர் தொகுத்த சதுரகராதியில் பிரபந்தம் தொண்ணூற்றாறு வகை எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது⁸ எனவும், அருணாச்சலம் போன்றோர் குறிப்பிடுவதில் சிற்றிலக்கியத்தின் தன்மையை உணரமுடிகிறது. இத்துடன் நில்லாமல் இந்த சிற்றிலக்கியங்கள் தொண்ணூற்றாயாறு என்ற எண்ணினையும் சுட்டிக்காட்டுவதால் நாம் சிற்றிலக்கியங்கள் தொண்ணூற்றாறு எனத் தெளியலாம். சிற்றிலக்கியங்களைப் படைத்ததில் ஆண்பாற் புலவர்களே ஆவர். ஆனால் பாடுபொருள் பெரும்பான்மையாகப் பெண்களாகவே இருக்கின்றனர். இவ்விலக்கியங்கள் தோன்றிய காலத்தில் பெண்களின் உண்மை நிலைகளை அறிய இச்சிற்றிலக்கியங்கள் உதவியாக இருக்கிறது.

பெண்கள் இன்பம் துய்க்கப்படக்கூடப்பட்டப் போகப் பொருள் என்பதாகவும், பெண் என்பவள் ஆண்களுக்கு அடிமையாக இருப்பதற்கே படைக்கப்பட்டனர் என்பதாக இதில் பாடப்பட்டுள்ள பாடுபொருள் உணர்த்துகிறது. பெண்கள் கல்வி கற்பதற்கு உரிமை இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர் என்பதை இதன் வரலாற்றில் காணமுடிகிறது. தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் குறிப்பிடத் தகுந்தவைகளான உலா, தூது, அந்தாதி, கோவை, பள்ளு, குறவஞ்சி போன்ற இலக்கியங்களில் பெண்களின் அழகும், உருவமும் மற்றும் அவர்களது உடல் மேனி போன்றவற்றைச் சிறப்பித்துப் பாடுவதாக அமைந்திருப்பதால் இது பெண்களை மதிக்கவில்லை என்பதை நாம் அறியலாம்..

பெண்சார்பு இலக்கியங்கள்

பெண்ணிய சார்புப் புதினங்கள் தமிழில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எழவில்லை. என்றாலும் முதன்முதலில் வை.மு. கோதை நாயகி என்ற படைப்பாளர் பெண்களின் சிக்கல்களையும், விடுதலைப் போராட்டப் பதிவுகளையும் உள்ளடக்கித் தன்னுடையப் பாத்திரங்களையும் படைத்துக்காட்டி வெற்றிபெற்றார். பெண்களின் நிலை குறித்து எழுதப்பட்ட முதல் நாவலாக “வைதேகி? என்ற நாவலைக் கருதலாம். அகிலனின் பெண், துணைவி போன்றவைகள் பெண்களின் வாழ்வியலை மையமிட்டது. குடும்ப உறவுச் சிக்கல்களைப் பேசி அன்றைய பெண்களின் நிலைகளை வெளிப்படுத்தியது. தீபம் பார்த்தசாரதி என்பவர் பெண் காதலை மையப்படுத்தி நாவல் எழுதி வந்தார். ஆத்மாவின ராகங்கள், சமுதாயவீதி போன்றவைகள் பெண் சார்பு இலக்கியங்கள் என ஒருவாறு முடிவுக்கு வரலாம். ஆயினும் முழுமையாகப் பெண்ணியம் பேசும் இலக்கியங்கள் எனச் சொல்லிவிடமுடியாது.

நவீனத்துவம்

பழமையைப் புறம்தள்ளிப் புதுமையைப் பின்பற்றும் நவீனத்துவம் காலமான

இன்றுள்ள காலத்திலே தான் பெண் சார்பு இலக்கியங்கள் தோன்றியது. மு.வரதராசன், அகிலன் போன்றோர் பெண் சார்பு இலக்கியங்களைப் படைத்துள்ளனர் என்றாலும், பெண் என்பவளின் கடமைகள், உரிமைகள், அவள் குடும்பத்தின் மீது வைத்திருக்க வேண்டிய விசுவாசம் கணவன் மனைவி உறவில் மனைவி மட்டுமே காட்ட வேண்டிய பக்தி, அன்பு ஆகியவையும், பெண் என்பவளின் கடமைகளும் மிக உணர்ச்சிபூர்வமாக சொல்லப்பட்டது. வை.மு. கோதைநாயகி அம்மாள் என்பவர் ஒருவர் மட்டுமே பெண் படைப்பாளர் என்ற நிலையைப் பெற்றிருந்தார்.

பெண் கவிஞர்கள்

படைப்பிலக்கியத்தில் பெண்கள் பங்குகொள்ளும் அளவு தற்காலத்தே அதிகரித்துள்ளது. பெண்களால் படைக்கப்படும் இலக்கியங்கள் ஒரு தனித்துவம் பெற்றவையாகக் கருதப்படுகிறது. பெண்விடுதலையை பேசுபவர்கள் ஆண்கள் என்றாலும்கூட, பெண்களே பெண்ணிற்கு குரல் கொடுப்பது என்பது புதுமையானதாகும். அதனால் இதனைப் புரட்சியின் ஊற்று எனலாம். பெண்ணிற்கு பெண்ணே பேசுவதும், இலக்கியம் படைப்பதும் அதனினும் சிறப்புடையதாகிறது என்ற மகாத்மா பூலே அவர்களின் கருத்திற்கு ஏற்ப, பெண் விடுதலையைப் பற்றி பேசுவதற்கு தற்காலத்தில் பெண்களே புறப்பட்டனர். புதுக்கவிதைகளைப் படைக்கும் கவிஞர்கள் எண்ணற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுள் பெண்சார்புபற்றி பேசுபவர்கள் ஒரு சிலரேயாவர். எனினும், பெண் கவிஞர்கள் பெண்ணியச் சிந்தனைகளைக் கவிதையின் பாடுபொருளாக்கிக் கவிதை படைப்பது சிறப்பானதாக அமைகிறது. பெண்களின் சீர்திருத்தத்திற்கு ஏற்ப கவிஞர்கள் அதிலும் பெண்கவிஞர்கள் நம்மில் தோன்றியுள்ளனர் என்பது படைப்பிலக்கியத்திற்கு

பெருமை சேர்ப்பதாக இருக்கிறது.

“ஆண்களுக்கு நிகரான உரிமைகளை அனுபவிக்கும் வாய்ப்புப் பெண்களுக்கும் வழங்கப்படுதலே இருமைச் சமநிலை எனக் கூறப்படுகின்றது. பாலின அடிப்படையில் ஆண், பெண் இருவரிடைய பல்வேறு பிரிவினைகள் இருந்தாலும் ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களும் குடும்பப் பொருளாதாரம் மேன்மையுறுகின்றது என்ற பேருண்மையை உணருவதே இருமைச் சமநிலை”⁹ என சி.வாசுகி கூறும் கருத்திற்கேற்ப ஆண் பெண் என்பவர்கள் சமமானவர்கள் என்ற நிலையை அடையவே பெண்ணியம் என்ற கருத்து நமக்குத் தேவைப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

படைப்பிலக்கியம் என்பதில் ஆண், பெண் ஆகிய இருவரும் இணைந்த அல்லது பல்வேறு தரப்பட்டக் கதாப்பாத்திரங்களை உள்ளடக்கியதாகும். சமூகம் என்பது வட்டாரம், கிளை, கிராமம், ஊர், நாடு என்ற அளவில் அதனுள் வாழும் மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்து அல்லது அதனை சார்ந்து அல்லது இதனுள் கதைகள் நடப்பதாகத் தான் அமைக்க வேண்டும். பொதுவாகவே படைப்பாளர்கள் என்பவர் தன் உள்ளத்தில் தோன்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி, ஏதேனும் ஒரு முதன்மைக் கருத்தினை முன்வைத்துப் படைப்பர். இதனுள் சமுதாயத்தில் பின்னிற்குத் தள்ளப்பட்டவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், சமுதாயத்தால் புறம் தள்ளப்பட்டவர்கள், கீழ் நிலையில் உள்ளவர்கள் என்ற வரிசைப்பட்டியலில் வாழ்பவர்களது வாழ்வினை பெரிதென மதித்து படைக்கப்படும் இலக்கியங்கள் யாவும் ஒரு புதுமையைப் பெற்றுவிடுகிறது.

படைப்பிலக்கியம் சமுதாயத்திற்கு நன்மை பயக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் படைப்பாளர்கள் அவர்தம் படைப்புகளைப் படைக்கும் போது, அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான குரலாக இருப்பின் இது ஒரு

வகையில் சமுதாயத்தில் புரட்சிபடைக்கும் புதினங்கள் என்றோ, முற்போக்கு இலக்கியங்கள் என்றோ கூறிவிடலாம். இந்திய சமூகத்தில் குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் பேசப்படாதவர்கள், கவனிக்கப்படாதவர்கள் எனக் கூறினால் அது நிச்சயமாக ஒடுக்கப்பட்டோர்கள் மற்றும் பெண்கள் எனக் கூறலாம். இதுவரையில் பேசப்படாத எழுதப்படாதவர்கள் என இருக்கும் மக்களின் வாழ்வியலை முதன்மையாகப் படைத்து வெற்றிபெற்றவர்களில் ஒரு சிலரே எனலாம்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. மு.வரதராசன் -தமிழ் இலக்கிய வரலாறு-பக்-43
2. மேலது,பக்-43
3. இளங்கோவடிகள் - சிலப்பதிகாரம், பாயிரச் செய்யுள்
4. கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை -இலக்கிய வரலாறு, பக்-256
5. பா. இறையசரன் - தமிழ் இலக்கிய வரலாறு,பக்-116
6. பா. இறையசரன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பக்-116
7. மேலது, பக்-116
8. மு. அருணாசலம், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பக்-207
9. சி.வாசுகி, சி. அயோத்தி, பன்முக நோக்கில் பெண்ணியப் பதிவுகள், பக்-1

துணைநூற்பட்டியல்

1. அரங்கமல்லிகா - தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும்நியுசெஞ்சரிபுக்ஹவுஸ், 41-பி.சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை. 600 098. நவம்பர்- 2002.
2. ஆரோக்கிய ஜெயசீலி - பெண் தன் வரலாற்றுப் பதிவுகள் நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், 41-பி.சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை, பதிப்பு. நவம்பர். 2005.
3. இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம் (உரை: ந.மு.வேங்கடசாமி சாரதா பதிப்பகம், நாட்டார்) சென்னை. பதிப்பு 2010.
4. தமிழ்ச் செல்வன். பொன் - பெண்ணிய மரபுத் தேடல் ஸ்நேகா பதிப்பகம், 348, டி.டி.கே.சாலை, இராயப்பேட்டை. பதிப்பு. டிசம்பர். 2006